

El Servicio de Biblioteca y Documentación de la Fundación CNIC: servicios a la carta adaptados a las necesidades de los investigadores

ALICIA FÁTIMA GÓMEZ-SÁNCHEZ*; IRENE MASEDA-AGÜERO**

**Responsable del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Fundación CNIC.*

***Técnico del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Fundación CNIC*

RESUMEN: Se presenta una pequeña descripción de la corta historia de la biblioteca de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares para mostrar sus principales servicios (gestión y contratación de recursos, servicio de obtención de documentos, producción científica y formación) y sus características particulares como biblioteca especializada en el campo de la biomedicina.

PALABRAS CLAVE: biblioteca especializada, apoyo a la investigación, servicios bibliotecarios, gestión bibliotecaria.

ABSTRACT: We present a brief description of the short history of the CNIC'S library to show their main services (resource management and contracting, document supply service, scientific production and training) and their particularities as a special library in the field of biomedicine.

KEY WORDS: special library, research support, library services, library management.

1. EL CONTEXTO: LA FUNDACIÓN CNIC

La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) se constituyó en febrero de 1999 por iniciativa del Instituto de Salud Carlos III, perteneciente al entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, con el propósito de crear una institución de referencia en España en investigación cardiovascular, en la que se agrupara a los mejores investigadores en esta área, dotándola de la infraestructura y de la financiación necesaria para llevar a cabo investigación biomédica de excelencia.

La Fundación CNIC se organiza en dos grandes áreas, una de Investigación, encabezada por el Director Adjunto, dentro de la que se incluyen los servicios de Biblioteca y Documentación y de Edición Científica, y otra de Administración que bajo el mando del Director Gerente, incluye los servicios de Informática, Gestión Científica, Finanzas o RRHH. En la actualidad el centro se divide en tres departamentos: Biología Vascular e Inflamación, Desarrollo y Reparación Cardiovascular y Epidemiología, Aterotrombosis e Imagen. Además cuenta con una *Plataforma Traslacional* cuyos objetivos principales son facilitar la investigación traslacional a través de colaboraciones con otros centros clínicos, así como promover proyectos de investigación aplicables a la industria, mediante la obtención de patentes y licencias de explotación.

Figura 1. Organigrama del CNIC. Fuente: www.cnic.es

En cuanto a los recursos humanos, en 2002, que fue el año en el que se incorporaron los primeros grupos de investigación, en centro contaba con un total de 65 empleados y a finales de 2012 el centro ya contaba con un total de 391 personas contratadas, por lo que se ve que el aumento ha sido muy notable. De ese personal casi un 70% del personal investigador son personal técnico y becarios predoctorales, y alrededor de 110 científicos son contabilizados como FTEs¹. La mayor parte del personal es de tipo técnico (personal de departamentos y de unidades técnicas) y es también interesante destacar que por rangos de edad, casi un 50% tiene entre 30 y 39 años y un 26% tiene menos de 30 años, lo que sin duda es un dato interesante para el uso de las nuevas tecnologías y el modo de acceso a recursos.

Figura 2. Evolución y reparto del personal en la Fundación CNIC.
Fuente: CNIC Scientific Report 2012

El cómputo total de los recursos humanos detallados conforma el entramado general del centro, que presenta unas necesidades informativas específicas en lo que respecta a la temática, pero también con unos usuarios muy concretos, con un tipo de necesidades muy definidas. El Servicio de Biblioteca y Documentación trabaja para cubrir esas necesidades informativas y

¹ FTEs es la sigla del inglés correspondiente a *full-time employees*, e indica los empleados a tiempo completo que hacen uso de los recursos de investigación.

documentales del personal del centro, no solo de los investigadores, también de la Dirección Científica y del Servicio de Gestión Científica.

2. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

2.1. *Recursos humanos*

Una característica particular de las bibliotecas especializadas es el personal a cargo de ellas, ya que se precisa de una formación continuada para poder estar al tanto de las novedades, tanto en el ámbito de la documentación como en el campo de investigación de sus usuarios.

El Servicio de Biblioteca y Documentación del CNIC depende del Director Adjunto del centro y cuenta con dos personas en plantilla a tiempo completo con contratos indefinidos: un responsable y un técnico. Las respectivas funciones son:

2.1.1. *Funciones del responsable del Servicio de Biblioteca y Documentación*

Su principal tarea se centra en la gestión integral del servicio y en potenciar al máximo los recursos para poder ofrecer un buen sistema de información científica al centro. Es la encargada de definir la organización, estructura y gestión del Servicio de Documentación y Biblioteca en función de las necesidades de los usuarios; coordinar y gestionar las reuniones de la Subcomisión de Biblioteca; representar al Servicio de Biblioteca en las reuniones de la Comisión Web; elaborar los Planes Estratégicos de la Biblioteca, elaborar los presupuestos; desarrollar, evaluar e implementar los recursos y las herramientas relacionadas con los distintos servicios de Biblioteca y Documentación; seleccionar y adquirir materiales; gestionar y evaluar las colecciones; coordinar el servicio con otras instituciones para la realización de convenios y establecer los planes de formación, tanto para el personal como para los usuarios.

2.1.2. *Funciones del técnico del Servicio de Biblioteca y Documentación*

Sus dos principales tareas son, por un lado, el servicio de préstamo bibliotecario, atendiendo a las peticiones, tanto de los usuarios internos como de las bibliotecas externas y, por otro, el mantenimiento de la base de datos de publicaciones a partir de la cual se realizan las tareas de actualización de las publicaciones de la web, envío de un boletín trimestral con las publicaciones del personal CNIC, análisis bibliométricos, etc. Otras tareas a realizar son: tareas técnicas de catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y documentales que llegan al centro manteniendo y actualizando las bases de datos bibliográficas y el catálogo, atención en los servicios de infor-

mación general y bibliográfica (búsquedas en bases de datos y webs), atención al usuario y apoyo a los investigadores en consultas que puedan surgir y otras tareas como recuentos y expurgos, actualización de contenidos de la Intranet o la web, actividades de formación, etc.

Aunque las tareas están repartidas según los distintos servicios de la biblioteca, al ser solo dos personas trabajando, ambas deben conocer como se realizan las diferentes funciones, para poderlas cubrir en periodos vacacionales y no dejar nunca ningún servicio desatendido.

2.2. Infraestructura

La Biblioteca cuenta con un espacio físico con 20 puestos de lectura en sala, de los que 16 están preparados para trabajar con equipos portátiles de los propios usuarios y 4 cuentan con equipos informáticos de sobremesa. Todos permiten el acceso a internet (red y wi-fi) y a las impresoras de red. Los usuarios internos que se conecten con su clave tendrán además acceso a la red interna del centro. A continuación se muestra un cuadro resumen con los datos relativos a la infraestructura y principales recursos:

Datos Básicos

Puestos de lectura	20
Apertura	365 x 24 ²
Superficie	70 m ²
Ordenadores de uso público	4
Impresoras de uso público	1
Usuarios potenciales internos	200

Colecciones

Monografías en papel	45
Monografías electrónicas	77
Revistas en papel	82
Revistas electrónicas	671
Tesis para consulta en sala	41
Bases de datos suscritas	WoK, Scopus, F1000

Aplicaciones

Programa de Gestión de Préstamo Interbibliotecario	GTBiB
Gestor de referencias bibliográficas	EndNote
Gestor para producción científica	AdHoc

² Para usuarios internos se trata de un servicio 24 horas y 365 días al año. Para investigadores acreditados hay un horario de atención al público restringido.

2.3. *La Subcomisión de Biblioteca*

La Subcomisión de Biblioteca depende de la Comisión de Actividades Científicas y es el órgano de participación en la planificación, desarrollo y gestión de la Biblioteca del CNIC. Este órgano colabora en la definición de la política bibliotecaria del centro y tiene como finalidad la mejora del servicio bibliotecario.

Las funciones de esta Subcomisión son colaborar a definir las directrices de la política bibliotecaria, ayudar a establecer la política de adquisiciones de fondos bibliográficos y documentales, colaborar al establecimiento de las normativas de los diferentes servicios y recoger, analizar y resolver las posibles propuestas. Asimismo, es responsabilidad de sus miembros recoger las demandas de información de los grupos a los que representan y difundir los acuerdos y decisiones que se tomen en la comisión.

La Subcomisión está formado por cuatro integrantes. El presidente, que será un jefe de departamento, grupo o unidad de investigación; dos vocales, uno representante del personal investigador y la responsable del departamento de Gestión Científica y el secretario, que corresponde al responsable de la Biblioteca.

3. SERVICIOS OFRECIDOS POR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

El objetivo principal del Servicio de Biblioteca y Documentación del CNIC es el de apoyar y cubrir las necesidades informativas y documentales del personal. Como biblioteca especializada tenemos una tipología de usuarios y una temática determinada:

La temática de trabajo es muy especializada, dentro del contexto de la cardiología pero con una importante carga de investigación básica (por ejemplo sobre biología molecular, microbiología, inmunología, bioquímica, genética o desarrollo), así como medicina traslacional y aplicaciones clínicas (nutrición, epidemiología, etc.).

La mayoría de los usuarios de los servicios de la biblioteca pertenecen al personal investigador y las necesidades principales son las de solicitud de artículos de revistas y uso del espacio físico para preparar tesis doctorales, proyectos o artículos, así como la realización de análisis bibliométricos de producción científica para la presentación de proyectos. Además de los investigadores, contamos entre nuestros usuarios con el personal de Gestión Científica, Proyectos y OTRI, con los que desde hace dos años además colaboramos en la elaboración de análisis previos de patentabilidad.

Nuestros principales servicios son los siguientes:

3.1. *Gestión y contratación de recursos*

Una de las principales funciones del Servicio de Biblioteca y Documentación es proporcionar al personal del CNIC el acceso a la información y garantizar el acceso a todos los recursos electrónicos de la biblioteca, que se lleva a cabo a través de una biblioteca virtual a la que se accede desde la Intranet del centro. La biblioteca es la encargada del proceso de suscripción y renovación de revistas, así como de la adquisición de libros y otros recursos. Excepto algunos libros que aún se adquieren en formato impreso, los recursos contratados son electrónicos. El acceso a estos recursos (revistas, libros, bases de datos, etc.) es por IP y el acceso a los recursos fuera del centro se realiza vía VPN.

La responsable de la Biblioteca es la encargada de la gestión de las suscripciones y de presentar las propuestas de renovaciones o nuevas suscripciones. Las propuestas de nuevos títulos pueden también provenir de los propios investigadores, generalmente de los Jefes de grupo y Departamento, así como a los Jefes de unidad, que deciden para su personal. Sin embargo todo el proceso requiere del apoyo de la Subcomisión de Biblioteca, que es el órgano que controla, valida y avala este proceso.

La Biblioteca propone las publicaciones a gestionar en base a las estadísticas de uso de las revistas, las estadísticas de títulos más solicitados a través del préstamo interbibliotecario, las propuestas de títulos nuevos de los que la biblioteca recibe información, bien de títulos nuevos de los editores o bien de los títulos que interesan a los usuarios para lo cual se realiza una consulta anual específica a los investigadores sobre sugerencias de nuevos títulos. Sin duda, todos estos factores se han de conjugar con los criterios presupuestarios y económicos de cada año.

La contratación de recursos, tanto revistas como libros o bases de datos, se lleva a cabo en parte de forma individual, sólo para el CNIC, pero también de forma consorciada a través de un convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (ISCIII) y la biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Este consorcio incluye a las tres bibliotecas que físicamente se localizan dentro del campus del Instituto de Salud Carlos III.

3.2. *Servicio de obtención de documentos*

Se trata de un servicio muy utilizado por todo el personal investigador del centro, ya que los usuarios precisan la última información publicada en su ámbito de estudio y no siempre se encuentran dentro de los fondos de nuestra biblioteca. Las solicitudes se realizan y se atienden a través de la aplicación GTBib-Sod. Tanto la comunicación con los usuarios como con las bibliotecas con las que se colabora se realiza casi en su totalidad de forma electrónica.

Las solicitudes de documentos por parte del personal del CNIC son satisfechas principalmente por medio del préstamo interbibliotecario, solicitando los documentos tanto a bibliotecas españolas como extranjeras (Subito, British Library, Nilde, etc.). Asimismo, cuando el documento demandado por nuestro usuario no está disponible en ninguna biblioteca se evalúan otras vías, como la compra del documento online o la solicitud directamente al autor. El número de solicitudes ha ido en aumento a lo largo de los años, tanto de las realizadas por el personal del CNIC como las de las bibliotecas externas. Las solicitudes internas han crecido un 111% desde el año 2006. Los usuarios CNIC que nos han solicitado artículos han pasado de 76 en 2006 a 184 en 2012. Por su parte, las solicitudes externas han crecido un 2553% en el mismo periodo. Esto es debido al aumento del número de bibliotecas en colaboración: en 2006 teníamos 25 bibliotecas externas que nos solicitaban documentos y, al finalizar el 2012, este número era de 176. El aumento del número de bibliotecas colaboradoras ha reducido también los costes del servicio gracias al intercambio gratuito y las cuentas de compensación.

Figura 3. Evolución de las solicitudes de PI (Préstamo Interbibliotecario)

Como se puede apreciar en el gráfico, las solicitudes externas han pasado a ser menos del 10% de las solicitudes totales a un 56% en el año 2012. También podemos observar como el coste por petición ha ido descendiendo en estos últimos y la diferencia entre el coste en 2007 al coste en 2012 es de casi un euro menos por petición.

La tipología de las bibliotecas peticionarias es variada, pero la hemos dividido en seis grandes grupos:

Figura 4. *Tipología de las bibliotecas peticionarias*

3.3. *Producción Científica*

Según plantean Torres-Salinas y Jiménez-Contreras (2012), la importancia de la bibliometría evaluativa ha ido creciendo y consolidándose en el ámbito universitario y científico, y sin duda esta tendencia está patente en la actividad de nuestra Biblioteca. Los informes bibliométricos son herramientas imprescindibles en los procesos de evaluación del personal de investigación, así como en los programas de financiación, tanto nacionales como internacionales. Para poder llevar a cabo estos informes, es necesario tener un control y normalización de toda la producción científica de los investigadores afiliados a la institución y cruzar estas referencias con índices de citas, factores de impacto y demás indicadores. Contamos con una base de datos desarrollada ad hoc por el Servicio de Informática, así como una base de referencias EndNote para la realización de esta tarea. Esta base de datos a la vez alimenta la página web del CNIC, donde podemos encontrar todas las publicaciones y podemos realizar búsquedas por año, autor, laboratorio o departamento. Para mantener al día toda la información, contamos con alertas bibliográficas para todos los investigadores del centro en distintas bases de datos como Pubmed, Web of Science, Scopus o Google Académico.

Una vez se añaden las referencias de los nuevos trabajos con afiliación CNIC, se les asignan distintos campos con información añadida como el tipo de colaboración (nacional o internacional), si el autor CNIC firma como autor principal de la investigación, factor de impacto, etc. Esto permite crear distintos indicadores para medir la producción del centro, observar su evolución a lo largo del tiempo o compararla con otras instituciones afines. Además de alimentar la base de datos de producción, mensualmente pone-

mos a disposición del personal del centro un expositor con los artículos más relevantes que ha publicado el centro. Como medio de difusión de la producción científica se elabora un boletín trimestral con todas las publicaciones del centro de los últimos tres meses.

En paralelo, disponemos de estrategias de búsqueda preparadas para ser ejecutadas en diversas bases de datos (WoS y Scopus) tanto para cada uno de los jefes de grupo como de los artículos publicados con afiliación CNIC, de modo que resulta posible elaborar informes con el número actualizado de citas en cualquier momento que sea requerido.

La Dirección del Centro y el Departamento de Proyectos y OTRI es quien principalmente solicita este tipo de informes, si bien cada vez es más habitual que los jefes de grupo o los gestores de los departamentos científicos soliciten informes sobre su propia producción a modo individual.

Los principales tipos de informes que se elaboran son:

- Memorias científicas (tanto del CNIC como del ISCIII).
- Informes para el Patronato y el Comité Científico Asesor Evaluador Externo.
- Evaluaciones internas de investigadores, laboratorios o departamentos.
- Definición de indicadores y análisis de producción para solicitud y evaluación del Programa de Excelencia Severo Ochoa.
- Apoyo en la solicitud de proyectos de financiación nacionales y europeos.
- Vigilancia tecnológica y benchmarking.

Figura 5. *Evolución de los análisis bibliométricos realizados por la biblioteca*

3.4. *Formación*

Una de las principales actuaciones de formación es elaborar y poner a disposición de los usuarios manuales y tutoriales para autoformación por medio de la intranet, si bien, en ocasiones, se realizan sesiones de formación, tanto generales sobre el funcionamiento y la consulta de los recursos disponibles, como especializadas sobre temas concretos (búsquedas en bases de datos: Pubmed, Wok; gestores bibliográficos; elaboración de informes de citas; etc.).

También se atiende a consultas particulares, sobre todo referentes al uso de las bases de datos bibliográfica Web of Science y Scopus, control de la producción científica, manejo del gestor bibliográfico EndNote, elaboración de bibliografías, uso del JCR, cuartiles y deciles, índice h, etc.

Además, el servicio de Biblioteca colabora con el servicio de Gestión Científica dando sesiones formativas y talleres en dos programas de formación: *Acércate*, destinado a estudiantes de segundo de Bachillerato y en el *Máster de Biomedicina Molecular (UAM)*, dentro del *Módulo de enfermedades cardiovasculares*.

3.5. *Proyectos en marcha: OA y Repositorio y el Servicio de Referencia Digital*

Además de los servicios ya instaurados, hay dos proyectos de importancia en marcha:

3.5.1. *Apoyo en materia de OA y desarrollo de repositorio institucional*

No cabe duda de que el movimiento de Open Access gana importancia cada año en el mundo de la investigación científica y es un hecho que cada vez más investigadores se encuentran con mandatos de los organismos financiadores que les obligan a depositar su producción científica en repositorios en abierto. Para cubrir estas necesidades, la Biblioteca del CNIC lleva tiempo trabajando en el desarrollo de repositorio institucional conjunto para el depósito de la producción científica de los investigadores del ISCIII y de las Fundaciones CNIC y CNIO. Asimismo, se está desarrollando un programa interno de asesoramiento al investigador en materia de cumplimiento de mandatos (Ley de la Ciencia, CAM, ERC, 7FP, etc.), apoyando o incluso realizando todas las tareas de depósito en abierto de sus trabajos.

3.5.2. *Creación de un servicio estructurado de Referencia Digital*

El Servicio de Biblioteca y Documentación recibe numerosas consultas y peticiones de diversos tipos: información bibliográfica sobre fondos tanto en la biblioteca del CNIC como en otras bibliotecas españolas o extranjeras; búsquedas bibliográficas especializadas en bases de datos; ayuda en las búsquedas en bases de datos bibliométricas y en las consultas sobre factores de

impacto, citas, índices h, etc.; elaboración de bibliografías y uso de gestores bibliográficos, formación, etc. Estas consultas llegan principalmente por correo electrónico, por teléfono y en ocasiones también de manera presencial, pero no está organizado de una forma estructurada.

Por esta razón hemos iniciado el desarrollo de un servicio de Referencia Digital que permita canalizar todas esas consultas de manera remota. Este nuevo servicio permitirá establecer un canal centralizado de comunicación con nuestros usuarios y nos ayudará a mejorar la atención y a través de la creación de un registro de todas las consultas/peticiones recibidas se creará un archivo con las consultas y su resolución. Asimismo, dicho registro permitirá contabilizar esas tareas que se disuelven en el tiempo y que ahora pasan desapercibidos, de modo que nos ayudará a una mejor evaluación del Servicio.

4. CONCLUSIONES

El Servicio de Biblioteca y Documentación en el que trabajamos es de tipo especializado y con unas necesidades informativas específicas, principalmente al servicio de los investigadores. Es por ello que se debe realizar una planificación para poder adelantarse a sus necesidades.

Por otra parte, se trata de un servicio con un número reducido de personal, por lo que éste está obligado a ser polivalente, ya que además de encargarse de realizar cualquiera de las tareas típicas bibliotecarias, como la adquisición y gestión de recursos, préstamo interbibliotecario, catalogación, etc., también se encarga de la actualización de la web o la intranet, el control de la producción científica o la realización de análisis bibliométricos.

Por último, a pesar del auge de las herramientas 2.0, el Servicio de Biblioteca y Documentación no tiene presencia en las redes sociales. Una de las razones es que su principal labor está enfocada a los usuarios institucionales y la comunicación y difusión se realiza por otros cauces. Sin embargo, el CNIC sí que dispone de una cuenta de Twitter, en la que difunden todas las novedades. Asimismo, el personal de la biblioteca cuenta con sus propias cuentas personales para conectar con otros profesionales y estar al día de las novedades en el campo de la documentación.

5. BIBLIOGRAFÍA

TORRES-SALINAS, Daniel y JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo. Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. *Revista Española de Documentación Científica*, 2012, vol. 35, n. 3, p. 469-480.

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares [en línea]. [Fecha de acceso 9 de mayo de 2013]. Disponible en la web: www.cnic.es

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. *Scientific Report 2012* [en línea]. [Fecha de acceso 9 de mayo de 2013]. Disponible en la web:

http://www.cnic.es/es/cnic/scientific_report.php